

ENERGETIKA SOHASIDA KASBIY YO‘NALTIRILGAN MATNLAR TARJIMASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14643634>

Xurshida KARIMOVA,

TDSHU tayanch doktoranti, Toshkent, O‘zbekiston.

Tel: 998901686799

E-mail: botanichkahurshika@gmail.com

***Annotatsiya.** Globalizatsiya hamda kommunikatsiya texnologiyalari va ijtimoiy media sohasidagi yutuqlar madaniyatlararo makonda professional muloqotni amalga oshira oladigan, xususan, xorijiy tildagi professional adabiyotlarda aks etgan xalqaro tajribadan foydalanish imkoniyatiga ega tarjimonlik kompetensiyasiga ega mutaxassislar sonining sezilarli o‘shishiga olib keldi. Shu munosabat bilan professional yo‘nalishdagi matnlarni adekvat tarjima qilishning ahamiyati ortib bormoqda.*

***Kalit so‘zlar:** kasbiy yo‘naltirilgan matn, energetika terminlari, bir komponentli termin, ko‘p komponentli termin, terminologik tizim.*

***Аннотация.** Глобализация в сочетании с достижениями в области коммуникационных технологий и социальных медиа привела к заметному росту специалистов, способных осуществлять профессиональную коммуникацию в межкультурном пространстве, обладающих переводческой компетенцией, позволяющей, в частности, использовать международный опыт, отраженный в иноязычной профессиональной литературе.*

***Ключевые слова:** профессионально-ориентированный текст; однокомпонентный термин; многокомпонентный термин; терминосистема.*

***Annotation.** Globalization combined with achievements in the field of communication technologies and social media has led to a noticeable increase in specialists who are able to carry out professional communication in the intercultural space, who have translation competence, which allows, in particular, to use international experience reflected in foreign professional literature.*

***Key words:** professionally-oriented text; translation methods; signs of terms; lexical analysis; single-component term; multicomponent term.*

Hozirgi vaqtda globallashuv va ommaviy axborot vositalari hamda kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi davrida xalqaro aloqalarning o‘shishi kuzatilmoqda. Boshqa madaniyatlar va mentalitetni tushunish uchun chet tillarini

yetarli darajada bilish zarur, chunki bu ish jarayoni, kundalik hayot va odamlar bilan o‘zaro aloqa qilishning ajralmas qismi hisoblanadi [2]. SIL International instituti tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan Ethnologue sayti ma’lumotlariga ko‘ra («Ethnologue: Dunyoning tillari»ning 22-chi nashri, 2019-yil 21 fevral), ingliz tili dunyoning 137 ta mamlakatlarida ishlatiladi. Shuni ta’kidlash lozimki, taxminan 1,5 milliard kishi ingliz tilini ona tili sifatida emas, balki xorijiy til sifatida qo‘llaydi. Dunyoda tillarning tarqalishi tendensiyalari ingliz tilining xalqaro til sifatidagi maqomi yaqin kelajakda saqlanib qolishini ko‘rsatmoqda.

Yuqorida aytilganlarning barchasini hisobga olgan holda, chet tilida professional muloqot qila oladigan mutaxassislariga bo‘lgan talabning ortib borayotganligi oydinlashadi. Shunday qilib, bizning fikrimizcha, ingliz tilini bilish professional kompetensiyalarni rivojlantirish darajasini oshirishga hissa qo‘shadi.

Tadqiqot uchun amaliy material sifatida «Circuit Elements» professional yo‘naltirilgan matni, «Electricity for the Entertainment. Electrician & Technician» monografiyasidan olingan. Materialni tahlil qilishda mahalliy va xorijiy manbalarning nazariy tahlili, umumlashtirish, tizimlashtirish, leksik va komponentli tahlil usullaridan foydalanildi.

Xalqaro aloqalarni kengaytirish va rivojlantirish turli sohalarda mutaxassislar uchun ingliz tilini bilish zaruratini taqozo etmoqda. Ushbu mahorati professional muloqotning asosiy vositalaridan biri hisoblanadi.

Professional yo‘naltirilgan chet tilidagi muloqotni o‘rganish masalasi bilan ko‘plab mahalliy va xorijiy olimlar (L.Y. Alekseyeva, I.V. Zayseva, G.S. Kochmina, M.V. Mazo, N.S. Saxarova, G. Krosling, I. Yard) shug‘ullanishgan. Ularning asosiy e’tibori o‘qish jarayonining samaradorligiga ta’sir etuvchi omillarga, jumladan, professional xususiyatlarga, til tarmog‘ining xususiyatlariga va boshqalarga qaratilgan [1; 15; 20]. Y. Kalis va K. Dikilitas, shuningdek, N.S. Tereshkova ishlarida tarjima o‘rganish metodlari va bu o‘rganish sifatini oshirish usullari yoritilgan [20, 27]. D.V. Volodin, Y.S. Yurev, D. Rasa va Y. Xarpning tadqiqotlarida maxsus texnik matnlarda faqatgina ushbu sohaga xos til vositalaridan foydalanish xosligi haqida so‘z yuritiladi [4]. L.A. Nefedova va I.N. Remha, I.S. Zaynudin va N.M. Avalning fikricha, tarjima sifatini belgilaydigan muhim omil to‘g‘ri tarjima strategiyasini tanlashdir [20]. L. Ilinska, O. Ivanova va Z. Senko esa, ilmiy matnlarni tarjima qilishda tushunishni soddalashtirish maqsadida boshqa janrlarga xos metodikalardan foydalanish kerak, deb hisoblashadi [20]. N.T. Muradovanning fikricha, chet tiliga ixtisoslashmagan VUZda uni o‘rganish ustozlar va yozma muloqotning ikkinchi darajali vositasi rolini ijro etadi, bundan kelib chiqib, professional yo‘nalish prinsipi ustun ekanligi ayon bo‘ladi [14].

Shuningdek, G. Krosling va I. Yardning ta'kidlashicha, maxsus matnlarni tarjima qilish jarayonida leksikani bilmaslik, lug'atlar bilan ishlashda tajribasizlik, shuningdek, tarjima qilinayotgan jumla kontekstida mos keladigan ma'nolarni tanlashdagi muammolar kabi muayyan qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. V.V. Stepanovanning fikricha, bunday holatlarda tarjimonning professional va lingvistik sohalarni chuqur biladigan bo'lishi, leksik parallellarni to'g'ri tanlash uchun muhim ahamiyatga ega [20].

Faoliyat turiga qarab, professional terminologiya o'zgarishi tabiiydir. Bu esa yangi axborot uzatish vositalarini yaratish yoki mavjudini takomillashtirish zaruratiga olib keladi, bu esa matn darajasida professional kommunikatsiyaning o'ziga xosligini belgilaydi [9; 13]. Maxsus matnlarning asosiy birliklari terminlardir. Terminni shunday ta'riflash mumkin: termin – bu aniq bir tushunchani belgilash va uni maxsus soha doirasida boshqa tushunchalar bilan o'zaro aloqadorligini aniqlash uchun mo'ljallangan so'z yoki so'z birikmasi. Terminlar faqatgina ushbu sohaga xos predmetlar, ularning xususiyatlari va aloqalarini belgilashda maxsus, chegaralangan ta'riflar bo'lib xizmat qiladi. Ular faqat aniq bir terminologiya doirasida mavjud. Umumiy til so'zlaridan farqli o'laroq, terminlar kontekst bilan bog'liq emas. Ushbu tushunchalar sistemasida termin ideal holda aniq, tizimli, stil jihatidan neytral bo'lishi kerak [17].

Yuqorida aytilganlarni hisobga olgan holda, terminlarning quyidagi belgilarini aniqlash mumkin: aniqlik, muayyan sohaga mansublik, tizimlilik, stil jihatidan neytrallik. Shu tariqa, terminning aniqligi uning ma'nosidagi aniqlikni ko'rsatadi. Tizimlilik va muayyan sohaga mansublik terminning aniq terminologiya doirasida foydalanilishi, shuningdek, unda terminning yagona fiksatsiyalangan ma'nosi bo'lishi kerakligini ko'rsatadi, bu uning aniqligini belgilaydi. Stil jihatidan neytrallik – emotsional rangning yo'qligi, tushunarlilik; bu shundan iboratki, bunday so'zlar muayyan nutq stili bilan bog'liq emas. Takrorlaymiz, terminlar professional faoliyatning muhim vositasidir, chunki ularda har qanday kasbning nazariyasi va metodologiyasi aks ettiriladi [18].

Matndagi barcha terminlarning to'g'ri tarjima qilinishi matnning umumiy tarjimasining aniqligini belgilaydi. Termin tarjima qilishning ba'zi usullarini keltirib o'tishimiz mumkin:

1. Kalkirovka (so'zma-so'z tarjima). Ushbu tarjima turi tarjimon uchun eng qulay usullardan biri hisoblanib, aynan bir tilda bor terminning ikkinchi bir tilda semantikasini to'liq saqlab qolgan tarzda so'zma-so'z tarjima yoki to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish usulidir.

2. Tarjima qilmay qabul qilish:

a) transleteratsiya – ushbu usulda termin asliyat tilida qanday bo‘lsa grafik ya’ni harfma har qanday bo‘lsa shunday tarjima qilinadi;

b) transkripsiya – tovush formalari orqali tarjima qilish usuli ya’ni tarjima qilinishayotgan tilda qanday aytilsa huddi shunday talaffuz qilinadi va yoziladi.

c) funksional analog (leksik ekvivalent) – tarjima qilishda ona tilidagi so‘zlardan foydalaniladi, ular chet til terminlari bilan qisman yoki to‘liq mos keladi;

d) izohli tarjima – izohli tarjima usuli bir tilda mavjud bo‘lgan termin boshqa bir tilga tarjima qilish jarayonida muqobil varianti topilmagan taqdirda aynan o‘sha terminga izoh berish orqali tarjima qilish usulidir;

g) transformatsion tarjima matnning ba’zi komponentlarini (leksik, grammatik va boshqalar) o‘zgartirishni o‘z ichiga oladi, xabar mazmunini saqlab qolgan holda [3; 16].

Shu tariqa, energiya sohasidagi kasbiy yo‘naltirilgan matnni izchil leksik tahlilini o‘tkazamiz. Bu maqsadda «Electricity for the Entertainment. Electrician & Technician» monografiyasining 5-bobidan “Circuit Elements” ustidagi parchani ko‘rib chiqamiz [19]. Matn 2151 so‘zdan iborat bo‘lib, unda 208 ta termin mavjud (takrorlanishini hisobga olgan holda), bu matnning taxminan 9%ini tashkil etadi, ular orasida bir komponentli va ko‘p komponentli terminlar ham mavjud. Bir komponentli terminlar oddiy formaga ega bo‘lib, bir so‘z bilan ifodalanadi, ko‘p komponentli terminlar esa so‘z birlashmasi yoki ifodalarni o‘z ichiga oladi. Olingan ma’lumotlarni jadval ko‘rinishida taqdim etamiz.

Jadval №1

Terminlar xususiyatlari (foiz hisobida)	Kalka langan	Transkripsiya	Qayta tuzilgan	Qo‘shilgan	Tavsifiy tarjima
Bir komponentli (13%)	7	0	0	0	0
ko‘p komponentli (38%)	13	0	3	2	2
ko‘p qo‘llaniladigan (asosiy terminlar) (20%)	7	2	0	2	0
Kam qo‘llaniladigan (yordamchi terminlar) (29%)	9	4	1	0	1

Tahlil qilingan ma’lumotlar natijasida quyidagi asosiy terminlar ajratib olindi: “resistance”, “inductance”, “current”, “impedance”, “alternating current”, “reactance”. Ularning matnda uchrash foizi 20%ni tashkil qiladi, bu ular asosiy ma’no yukini ko‘tarishini anglatadi. Boshqa terminlar matnda bir, ikki marta uchraydi, ammo ularning miqdori ko‘pligini (29%) hisobga olsak, ularni yordamchi terminlar sifatida

ko‘rib chiqamiz. Matndagi bir komponentli terminlarni (asosiy va yordamchi terminlarni) tarjima qilish uchun quyidagi usullar qo‘llanildi:

1. Kalkirovka (so‘zma-so‘z tarjima):

electricity – elektr energiyasi;

capacitor – kondensator;

magnetism – magnitlanish;

2. Transkripsiya usuli:

resistor – rezistor;

vacuum – vakuum;

interface – interfeys;

3. Transformatsion tarjima:

a) qo‘shish:

impedance - to‘liq elektr qarshiligi;

Ta’kidlash joizki, bir komponentli terminlarning asosiy qismi kalkirovka usulida tarjima qilinadi. A.V. Gavrilovning oziq-ovqat sohasi misolidagi tadqiqotiga ko‘ra, bu eng samarali usul hisoblanadi [5].

Qo‘shimcha qilib aytish joizki, ko‘rib chiqilayotgan matnda ko‘p komponentli terminlar soni bir komponentli terminlar soniga nisbatan 3 barobar ko‘p. Eslatib o‘tamiz, ko‘p komponentli termin bu — tuzilma va ma’noviy jihatdan murakkab shakllangan birlikdir [8]. Bunday termin tarkibida komponentlar sonining ortishi uning tuzilma modellari ko‘payishiga va ilmiy matnlarda kamroq qo‘llanilishiga olib keladi. Ko‘p komponentli terminlarni tarjima qilishda, avvalo, ular o‘rtasidagi grammatik bog‘lanishni aniqlash kerak [6].

Kalkirovka (so‘zma-so‘z tarjima):

equivalent resistance – ekvivalent qarshilik;

alternating current – o‘zgaruvchan tok;

incandescent lamp – chog‘lanma chiroq;

2. Transformatsion tarjima:

a) so‘z o‘rnini o‘zgartirish:

power distribution system – elektr energiyasini taqsimlash tizimi;

electrical-to-heat energy conversion process – elektr energiyasini issiqlikka aylantirish jarayoni;

power distribution panel – quvvat taqsimlash paneli;

b) so‘z qo‘shish:

inductive reactance – induktiv reaktiv qarshilik;

capacitive reactance – sig‘imli reaktiv qarshilik;

c) tavsifiy tarjima:

circuit breaker – avtomat o‘chirgich;

series/parallel resistance – ketma-ket/parallel qarshilik – aralash (seriya-parallel) qarshilik.

Tahlil natijalariga ko‘ra, ko‘p komponentli energetika sohasidagi terminlarning aksariyati kalkirovka usulida tarjima qilinadi. Bu, masalan, avtomobilsozlik sohasidan farq qiladi, chunki u yerda murakkab terminlarning tavsifiy tarjimasida ustunlik qiladi. Bu turli texnik yo‘nalishlar terminologiya tizimlarining o‘ziga xosligi va unikalligini yana bir bor tasdiqlaydi [7]. Qiziqarlisi, iqtisodiy matnlarni tarjima qilish xususiyatlarini tahlil qilishga qaratilgan avvalgi tadqiqotlardan birida iqtisodiy terminologiya tizimi ko‘p komponentli terminlardan ko‘proq iborat bo‘lishi aniqlangan va shu munosabat bilan uning yetarlicha rivojlanmaganligi haqida so‘z yuritilgan edi [10].

Biz o‘tkazgan tadqiqot natijalari ham energetika sohasidagi terminologiya tizimida qo‘llaniladigan so‘z birikmalarining ustunligini ko‘rsatadi. Ammo bu terminlarning ko‘pchiligi so‘zma-so‘z tarjima qilinadi (kalkirovka), ya’ni ular tarjima tilida aniq analogga ega. Bu yerda ko‘p komponentlilik tasvirlangan fizik tushunchalar va hodisalarning murakkabligi bilan belgilanadi va terminologiya tizimining rivojlanmaganligini anglatmaydi. Tavsifiy tarjima deyarli mavjud emas, bu qo‘llanilayotgan terminlarning universalligini va ularning turli tillarda keng tarqalganligini ko‘rsatadi.

Xulosa. Tadqiqot davomida ko‘rib chiqilayotgan terminologiya tizimida ko‘p komponentli terminlar ko‘pchilikni tashkil etishi aniqlandi. Bu uning kommunikativ maydonining faol rivojlanish jarayonida ekanligidan dalolat beradi. Shu bilan birga, ko‘p komponentli terminlarning aksariyati bir komponentli terminlardan iborat bo‘lib, kalkirovka usulida tarjima qilinadi. Energetika yo‘nalishidagi matnlar asosan bir komponentli terminlardan tashkil topganligi, ular bir-biri bilan bog‘liq yoki mustaqil bo‘lishi mumkinligi haqida xulosa qilish mumkin. Shu tariqa, bu terminologiya tizimini lo‘nda, aniq belgilangan so‘z va ifodalar hamda ularning birikmalaridan iborat tizim sifatida ko‘rib chiqish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

[1] – Азизова С.М. Особенности профессионально-ориентированного обучения английскому языку студентов юридического профиля // Педагогический журнал. 2016. № 4. С. 251-260.

[2] – Белякова И.Г. Межкультурная коммуникация и мультикультурализм. Транснациональная компетентность в эпоху глобализации // Общество: философия, история, культура. 2016. №

[3] – С. 64-65. Современные исследования социальных проблем 2022 Том 14, № 2 • <http://soc-journal.ru> 362 3. Борисова Л.И. Лексические особенности

англо-русского научно-технического перевода: учеб. пособие. М.: МПУ, 2001. 208 с.

[4] – Володина Д.В., Юрьева Ю.С. Трудности перевода текстов по специальности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 12-2 (39). С. 187-190.

[5] – Гаврилова А.В. Способы перевода англоязычных однокомпонентных терминов сферы природопользования на русский язык // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2017. № 3-2. С. 65-68.

[6] – Князева А.И. Проблема определения понятия «термин» в переводческом аспекте и перевод терминов на примере текста нефтегазовой отрасли // Молодой ученый. 2020. № 23(313). С. 698-701.

[7] – Комиссарова О.В., Липина Я.Е. Особенности перевода многокомпонентных терминов в сфере автомобилестроения (на материале английского и русского языков) // Молодой ученый. 2018. № 18(204). С. 467-470.

[8] – Косаревская Т.А. Структурно-семантические характеристики трехкомпонентных терминологических образований (на материале подязыка вычислительной техники): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1989. 17 с.

[9] – Крапивина М.Ю. Обучение иноязычному профессионально-ориентированному общению в современных условиях университетской лингвистической подготовк: монография. Оренбург: ГОУ ОГУ, 2011. 158 с. URL: <https://rucont.ru/efd/177019> (дата обращения: 17.04.2022).

[10] – Крапивина М.Ю., Фомиченко А.С. Специфика перевода английских терминов в профессионально-ориентированном тексте// Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Том 13. № 2. С. 170-173.

[11] – Кузнецова С.В., Грамма Д.В. Некоторые вопросы обучения профессионально-ориентированному английскому языку // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2015. № 12. С. 229-230.

[12] – Куковская А.В. Стратегия перевода и креативность: из опыта обучения профессионально ориентированному переводу с английского на русский язык студентов нелингвистических специальностей // Вест- Modern Studies of Social Issues 2022, Volume 14, Number 2 • <http://soc-journal.ru> 363 ник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2014. №14 (700). С. 97-106.

[13] – Лейчик В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. М.: УРСС Эдиториал, 2007. 256 с.

[14] – Мурадова Н.Т., Эрданова С.А. Обучение профессионально-ориентированному общению на иностранном языке студентов неязыковых вузов // Молодой ученый. 2013. № 11 (58). С. 822-824.

[15] – Мятлева М.И. Обучение профессионально-ориентированной лексике при работе с аутентичными текстами по специальности//Lingua mobilis. 2011. № 4 (30). С. 134-137.

[16] – Омонов К.Ш., Зикруллаева Х.Б. Научно-технические термины и переводческие методы, использованные при их создании//Вестник ЧелГУ. 2020. №1 (435). С. 105-114.

[17] – Термин. Большая советская энциклопедия. URL: <https://gufo.me/> (дата обращения: 17.04.2022).

[18] – Терских Н.В. О специфике основных разрядов профессиональной лексики (на примере английской терминологии) // Вестник ИГЛУ. 2010. № 4(12). С. 131-136.

[19] – Cadena R. Electricity for the Entertainment // Electrician & Technician. 2009, pp. 59-67.

[20] – Calis E., Dikilitas K. The use of translation in EFL classes as L2 learning practice // Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012, vol. 46, pp. 5079-5084.